

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

INNOVACIÓN Y GERENCIA

**UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**

La Universidad de los Valores

EDICIÓN ESPECIAL DEBERES HUMANOS UNIVERSALES

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2274-687X>

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala - ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8289-9133>

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4941-594X>

Dr. Edgar A. Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4817-5195>

Dr. Deivi Fuentes Doria - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0699-286X>

Dr. Romer Alvarez M - ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1740-5430>

Dra. Sahilys Urdaneta - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4743-0142>

Dr. Oswaldo Vergara - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9867-9581>

Dr. William Pirela - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7226>

Dra. Annherys Paz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7538-1563>

Dr. Angel Acevedo Duque - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8774-3282>

Dr. Ronald Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3901-4250>

Dr. Faber Alzate Ortiz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3102-7666>

Dr. Ender Carrasquero - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez - ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3648-0949>

Dra. Branda Molina - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8624-8095>

Lcdo. Harvin Fernández - ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8733-7775>

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2024, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

NEURODIVERSITY AS A PARADIGM OF RESPECT FOR THE HUMAN PERSONALITY

ABSTRACT: Neurodiversity challenges traditional views by valuing the diverse forms of the mind and its comprehension of the world. Rooted in respect for human personality, it advocates for the inclusive and flexible transformation of social, educational, and work structures. This process entails a paradigm shift towards fostering a society framed by empathy. This article aims to analyze how neurodiversity, from a perspective of universal human duties, underpins the need to transform competitive environments towards inclusion and the full development of everyone's potential. The research is characterized as documentary, descriptive, and bibliographical in design; it involved reviewing texts, peer-reviewed electronic scientific journals, and documents available on the web, generating critical analysis, reflections, and interpretations on neurodiversity as a paradigm of respect for human personality. It is supported by theories proposed by Kapp et al. (2013), Silberman (2015), Singer (2017), among others. A final reflection is that respect for human personality presents itself as a transformative paradigm of neurodiversity. This approach promotes an ethical framework rooted in universal human duties. Similarly, it is evident that the integration of neurodiversity, in addition to being a moral imperative, becomes a strategic advantage for productivity by valuing unique skills essential for building inclusive societies that allow for the full development of human potential.

KEYWORDS: Neurodiversity, Human Personality, Respect

NEURODIVERSIDADE COMO PARADIGMA DE RESPEITO À PERSONALIDADE HUMANA

RESUMO: A neurodiversidade desafia visões tradicionais ao valorizar as diversas formas da mente e sua compreensão do mundo. Enraizada no respeito à personalidade humana, defende a transformação inclusiva e flexível das estruturas sociais, educacionais e laborais. Esse processo implica uma mudança de paradigma em direção à construção de uma sociedade pautada pela empatia. Este artigo tem como objetivo analisar como a neurodiversidade, a partir de uma perspectiva dos deveres humanos universais, fundamenta a necessidade de transformar ambientes competitivos rumo à inclusão e ao pleno desenvolvimento do potencial de cada indivíduo. A pesquisa caracteriza-se por um desenho metodológico documental, descritivo e bibliográfico; envolveu revisão de textos, periódicos científicos eletrônicos com revisão por pares e documentos disponíveis na web, gerando análises críticas, reflexões e interpretações sobre a neurodiversidade como paradigma de respeito à personalidade humana. O estudo é apoiado por teorias propostas por Kapp et al. (2013), Silberman (2015), Singer (2017), entre outros. Uma reflexão final aponta que o respeito à personalidade humana se apresenta como um paradigma transformador da neurodiversidade. Essa abordagem promove uma estrutura ética baseada em deveres humanos universais. Da mesma forma, torna-se evidente que a integração da neurodiversidade, além de ser um imperativo moral, constitui uma vantagem estratégica para a produtividade ao valorizar habilidades únicas essenciais para a construção de sociedades inclusivas que permitam o pleno desenvolvimento do potencial humano.

PALAVRAS-CHAVE: Neurodiversidade, Personalidade Humana, Respeito.

LA NEURODIVERSITÉ COMME PARADIGME DE RESPECT DE LA PERSONNALITÉ HUMAINE

RÉSUMÉ: La neurodiversité remet en question les visions traditionnelles en valorisant les différentes formes de l'esprit et sa compréhension du monde. Fondée sur le respect de la personnalité humaine, elle prône une transformation inclusive et flexible des structures sociales, éducatives et professionnelles. Ce processus implique un changement de paradigme vers une société fondée sur l'empathie. Cet article vise à analyser comment la neurodiversité, dans une perspective de devoirs humains universels, soutient la nécessité de transformer les environnements compétitifs en milieux inclusifs favorisant le développement intégral du potentiel de chacun. La recherche se caractérise par une approche documentaire, descriptive et bibliographique ; elle a consisté en la revue de textes, de revues scientifiques électroniques évaluées par des pairs et de documents disponibles sur le Web, générant des analyses critiques, des réflexions et des interprétations sur la neurodiversité comme paradigme du respect de la personnalité humaine. Elle s'appuie sur les théories proposées par Kapp et al. (2013), Silberman (2015), Singer (2017), entre autres. Une réflexion finale affirme que le respect de la personnalité humaine se présente comme un paradigme transformateur de la neurodiversité. Cette approche favorise un cadre éthique fondé sur des devoirs humains universels. De même, il apparaît que l'intégration de la neurodiversité, au-delà de son impératif moral, représente un atout stratégique pour la productivité en valorisant des compétences uniques essentielles à la construction de sociétés inclusives permettant le développement complet du potentiel humain.

MOTS-CLÉS: Neurodiversité, Personnalité Humaine, Respect

NEURODIVERSIDAD COMO PARADIGMA DE RESPECTO A LA PERSONALIDAD HUMANA

Daniel Romero Urdaneta

Doctor en Ciencias Gerenciales (URBE). Magister Scientiarum en Gerencia Empresarial (URBE). Ingeniero en Informática (URBE). Decano de Investigación y Postgrado (UJGH). Docente/Investigador. PEII Nivel B.

Correo Electrónico: daniel.romero@ujgh.edu.ve

ORCID: [ORCID.org/0000-0001-6999-2835](https://orcid.org/0000-0001-6999-2835)

Alejandro Mantilla Negrón

Especialista en Gerencia Tributaria (URU). Abogado (LUZ). Consultor Legal del Vicerrectorado Académico (UJGH). Maestrando en Gerencia de Empresas (UJGH).

Correo Electrónico: alejandro.mantilla@ujgh.edu.ve

ORCID: [ORCID.org/0009-0005-1324-9571](https://orcid.org/0009-0005-1324-9571)

RESUMEN: La neurodiversidad desafia las visiones tradicionales al valorar las diversas formas de la mente y su comprensión del mundo. Desde el respeto a la personalidad humana, invita a transfigurar las estructuras sociales, educativas hasta las laborales de forma inclusiva con flexibilidad. Este proceso entraña un cambio de paradigma para formar una sociedad enmarcada en la empatía. El presente artículo pretende analizar cómo la neurodiversidad, desde una perspectiva de los deberes humanos universales, fundamenta la necesidad de transformar los entornos competitivos hacia la inclusión, el pleno desarrollo del potencial de todas las personas. La investigación se tipifica como documental, descriptiva y diseño bibliográfico; recurriendo a la revisión de textos, revistas científicas arbitradas electrónicas y documentos disponibles en la web, generando análisis crítico, reflexiones e interpretaciones sobre la neurodiversidad como paradigma de respeto a la personalidad humana. Se sustenta en las teorías propuestas por Kapp et al. (2013), Silberman, (2015), Singer, (2017), entre otros. Se obtiene como reflexión final que, el respeto a la personalidad humana se presenta como un paradigma transformador de la neurodiversidad. Este enfoque promueve un marco ético arraigado en los deberes humanos universales. De igual manera, se evidencia como la integración de la neurodiversidad además de ser un imperativo moral, se convierte en una ventaja estratégica para la productividad al valorar habilidades únicas, esenciales para construir sociedades inclusivas que permitan el pleno desarrollo del potencial humano.

PALABRAS CLAVE: Neurodiversidad, Personalidad Humana, Respeto

Introducción

La neurodiversidad, como concepción transformadora, desafia los paradigmas tradicionales al promover una visión de las distintas formas del comportamiento humano. Desde una perspectiva que se fundamenta en el respeto a la personalidad humana, este concepto aborda las estructuras sociales, educativas hasta las laborales, fomentando que sean más inclusivas. Esto implica un cambio de patrón para valorar el potencial único e intrínseco de cada mente, promoviendo una sociedad más justa para todos.

El propósito del presente artículo es analizar cómo la neurodiversidad, desde la mirada de la Declaración Universal de los Deberes

Humanos para líderes, basándose específicamente en el Principio que consagra el Respeto a la Dignidad Humana, sustenta la necesidad de transformar los entornos competitivos para la inclusión y desarrollo de las potencialidades de todos los individuos, con especial énfasis en los fundamentos éticos, que definen este compromiso social, disipando barreras para estimular la aceptación.

Desde una óptica más general, la integración de la diversidad es una ventaja estratégica que contribuye al cumplimiento de deberes universales como la igualdad de oportunidades junto a la participación social. Así mismo, ofrecer principios éticos para aplicar prácticas inclusivas, especialmente frente a los retos de la neurodiversidad en entornos competitivos, logrando un equilibrio entre la búsqueda de la productividad y el respeto a las diferencias cognitivas de las personas neurodivergentes.

Enmarcado en los deberes humanos universales, se argumenta que la integración efectiva de la neurodiversidad no solo es una cuestión de ética, sino también un catalizador para la innovación organizacional sostenible. En síntesis, este artículo pretende contribuir al saber académico sobre neurodiversidad como paradigma de respeto a la personalidad humana, así como también a generar un impacto positivo en la sociedad. El procedimiento aplicado se efectúa, a través de las fases regulares de investigación científica, tales como concepción de la idea, ubicación, selección y revisión de las bases teóricas sustentables finalizando con la redacción de las reflexiones finales.

Fundamentos Teóricos

Neurodiversidad

La neurodiversidad, como concepto innovador transformador, fomenta el respeto y la valoración de diferentes formas de pensar. Basado en un enfoque de diversidad de la personalidad humana, exige examinar las estructuras sociales, educativas además de las laborales con el fin hacerlas más inclusivas a la amplia variedad de funciones cerebrales. En criterio de Armstrong (2012) se conceptualiza como la idea de que hay una rica ecología de mentes, que las diferencias neurológicas no son inherentemente déficits, sino variaciones naturales de la cognición humana.

Desde esta perspectiva, se argumenta que cada individuo posee un perfil neurocognitivo único, el cual lejos de ser un impedimento, representa una forma particular de interactuar con el mundo. El respeto a la personalidad humana, en este contexto, implica reconocer esta ecología

mental, fomentando entornos que permitan a cada persona florecer según sus propias fortalezas y estilos de pensamiento, en lugar de intentar conformarlas a un modelo neurotípico preestablecido.

Por su parte, Silberman (2015), aborda la neurodiversidad como un cambio de paradigma que enmarca las condiciones neurocognitivas como parte de la diversidad humana natural, en lugar de como errores a corregir. Esta visión destaca la importancia de eliminar prejuicios, reconociendo la dignidad plena de las personas neurodivergentes. El respeto a la diversidad humana se refleja en la validación de sus experiencias, promoviendo una comprensión más profunda de sus contribuciones a la sociedad, liberándolas de las narrativas que las reducen a deficiencias.

En este orden de ideas, Singer (2017), menciona que las variaciones neurológicas son simplemente parte de la biodiversidad de la especie humana. Basado en lo anterior, la autora define a la neurodiversidad como un movimiento social dirigido a la inclusión de todas las mentes. En este sentido, el respeto a la personalidad implica reconocer el valor inherente de cada individuo, más allá de sus diferencias neurológicas, en aras de conseguir igualdad de derechos. Se trata de celebrar la singularidad de cada ser, promoviendo su autonomía.

En un sentido conceptual Kapp et al., (2013) implícitamente posiciona la neurodiversidad como un modelo que empodera a las personas neurodivergentes. Este enfoque se centra en reconocer sus fortalezas y derechos, a través de la cual se promueve la auto-representación. El respeto a la individualidad humana se concreta cuando se validan las experiencias vividas, facilitando la participación activa en la sociedad, reconociendo el valor de esas perspectivas únicas.

De igual forma, considerando la naturaleza del estudio, según Chapman (2020), este concepto va más allá de una mera descripción de la diversidad cerebral; se establece como un marco ético fundamental para guiar las interacciones humanas en consonancia con el diseño social. Desde esta perspectiva, la neurodiversidad conlleva a la obligación moral de formar sociedades que toleren, apoyen y valoren la diversidad neurológica. El respeto a la personalidad humana es protagónico, pues exige un compromiso con la justicia social para todas las formas de mentes. Esto implica eliminar barreras sistémicas, promoviendo entornos inclusivos.

El análisis de las definiciones de los autores citados revela un núcleo común en la concepción de la neurodiversidad como una forma legítima de diversidad humana, pero también presenta matices distintivos en su énfasis y aplicación. El contraste teórico permite comprender cómo de manera colectiva se fortalece el respeto a la personalidad humana en el marco de los deberes humanos universales. Todas las definiciones convergen en la premisa fundamental de que las diferencias neurológicas son variaciones naturales del funcionamiento cerebral, no errores o patologías.

El reconocimiento del valor propio de cada individuo, con independencia de su perfil neurocognitivo, está alineado con el deber humano universal de respetar la personalidad humana, consagrado en la Declaración Universal de Deberes Humanos; esto implica que ninguna persona debe ser discriminada por sus características innatas. La neurodiversidad, al postular que las diferencias neurológicas son parte de la riqueza humana, refuerza este deber y exige la erradicación de prejuicios en la construcción de una cultura plural e inclusiva.

Fundamentos Éticos de la Neurodiversidad

Los fundamentos éticos de la neurodiversidad, se enfocan en varios principios esenciales para forjar un esquema de valores; como primer principio se encuentra la Dignidad Inherente, Respeto a la Persona, el cual exige que las diferencias cognitivas no sean motivo para la denigración o la privación de derechos. Chapman (2020) argumenta que la neurodiversidad funciona como un sistema ético que impone una obligación moral a las sociedades, la cual consiste en aceptar la diversidad. El respeto a la personalidad humana, en este contexto, implica validar la experiencia de cada individuo, convirtiéndose en la piedra angular de la neurodiversidad al reconocer el valor único de cada ser.

El segundo principio se denomina No Discriminación, derecho a la Equidad; al respecto, es de señalar que las personas neurodivergentes han enfrentado discriminación sistémica, siendo excluidas de oportunidades sociales (educativas/laborales), debido a percepciones de déficit. La ética de la neurodiversidad promueve la erradicación de las posturas discriminatorias, reconociendo que la variabilidad neurológica no justifica un trato diferenciado negativo. En palabras de Armstrong (2012) la idea de una ecología de mentes, es una contribución valiosa a la diversidad humana. En consecuencia, las políticas sociales deben estar diseñadas para asegurar la equidad e igual-

dad de oportunidades para todos, sin penalización por su neurotipo.

Seguidamente se menciona el principio de Autonomía, un aspecto ético decisivo de la neurodiversidad, según Singer (2017), se busca empoderar a los individuos para que lideren sus propias narrativas, tomen decisiones sobre su salud, educación y estilo de vida. Por su parte Kapp et al. (2013) subraya la importancia de la auto-representación, la validación de las experiencias vividas por personas neurodivergentes. Éticamente, la sociedad tiene el deber de proporcionar el apoyo necesario a estas personas para el fáctico ejercicio de sus capacidades, sin imponer lineamientos inflexibles de normalización.

En relación al cuarto principio, Justicia Social y Responsabilidad Colectiva, la neurodiversidad entraña la defensa de la justicia social. Esto implica reconocer las desventajas experimentadas por las personas neurodivergentes como resultado de un entorno físico-social no diseñado para acoger la diversidad. Éticamente, esto genera la responsabilidad de transformar los preceptos (actitudinales, estructurales, comunicativas) fomentando la plena participación de los diversos neurotipos en la sociedad. La creación de entornos adaptados a la neurodiversidad, se convierte en una obligación ética, no una opción benevolente.

La responsabilidad social en la inclusión, desde el enfoque de la neurodiversidad, se convierte en un compromiso activo para transformar los entornos. Así pues, todos los actores sociales deben compartir la obligación de construir un mundo donde la diversidad sea valorada, en tanto que las personas neurodivergentes puedan prosperar. En el ámbito educativo, es imperativo un giro a un modelo basado en las fortalezas. Esto implica adaptar los métodos pedagógicos, los currículos y los entornos de aprendizaje para acomodar diversos estilos cognitivos (Armstrong, 2012). A partir de esta configuración conceptual, se requiere capacitación sobre pedagogías inclusivas, uso de tecnologías adaptativas, así como la promoción de la empatía. La inclusión, busca garantizar que cada individuo pueda aprender de manera efectiva, desarrollar su potencial máximo, respetando su individualidad.

En el ámbito laboral, se traduciría en incluir ajustes razonables en el ambiente físico, flexibilidad en los horarios o en las modalidades de trabajo, la provisión de apoyos en la comunicación sin olvidar la interacción social. Las organizaciones tienen la responsabilidad ética de valorar la diversidad neurocognitiva como un activo estratégico, no como un obstáculo. Para lograrlo, es necesario un cambio cultural

que elimine sesgos en los procesos de contratación, evaluación y desarrollo profesional, centrándose en el potencial de cada persona, no en estándares rígidos.

Desde una perspectiva de los deberes humanos universales, la formulación y aplicación de políticas públicas garantizarán los derechos de las personas neurodivergentes en todos los ámbitos para su desarrollo integral. Chapman (2020) indica que las políticas deben reflejar el compromiso ético de la sociedad con la justicia. Es concluyente desterrar la desinformación, promoviendo una comprensión más positiva de la neurodiversidad (Silberman, 2015), utilizando un lenguaje inclusivo, visibilizando las contribuciones de las personas neurodivergentes a la sociedad.

Dimensiones de la Neurodiversidad

La creciente comprensión de la neurodiversidad como una manifestación natural de la diversidad, ha impulsado una reevaluación de los deberes humanos, tanto en la esfera individual como institucional. Esta visión está centrada en el respeto a la personalidad de cada individuo, fomentando la construcción de una sociedad que se adapta a las diversas formas de funcionamiento cerebral. En el marco de los deberes humanos universales, la neurodiversidad implica accionar proactivamente para garantizar la plena participación y el florecimiento de todas las personas.

a) Deberes Individuales: En el contexto de la neurodiversidad, las responsabilidades individuales se centran en cómo se interactúa con las diferencias neurológicas. Esto implica fomentar activamente la comprensión y la aceptación de la amplia gama de funcionamientos cerebrales. Un deber individual fundamental es el respeto a la autonomía de las personas neurodivergentes, reconocer la capacidad intrínseca de estas, para tomar decisiones sobre sus propias vidas, derecho inalienable a la autodeterminación.

Este respeto, se extiende también a la valoración de los estilos de comunicación únicos, como expresiones legítimas. Singer (2017), hace referencia a que las variaciones neurológicas son una expresión de la biodiversidad humana, lo cual implica el respeto de la valía intrínseca de cada forma de ser. Así, el deber individual de respetar la autonomía se traduce en el apoyo a las personas neurodivergentes para el desarrollo de sus preferencias, necesidades y aspiraciones.

Los deberes individuales denotan la adaptación a las diversas formas de comunicación. Esto significa estar abiertos a interpretar de forma válida expresiones no verbales o indirectas, permitiendo a cada persona comunicarse de una manera efectiva. Al hacerlo, se está respetando la diversidad humana. El deber individual aquí, es buscar comprender la neurodiversidad desde una perspectiva basada en la fortaleza de la diferencia, en lugar de verla como una deficiencia.

Esto conlleva a una revisión de las propias suposiciones con disposición a aprender de las experiencias de las personas neurodivergentes. Kapp et al. (2013), subraya que el lenguaje centrado en el déficit perpetúa los prejuicios, mientras un enfoque en la diversidad promueve la aceptación. Por lo tanto, el deber individual radica en adoptar un lenguaje y una mentalidad como reflejo de respeto por la dignidad de todas las formas de neurocognición.

b) Deberes Institucionales: aluden a las responsabilidades de las organizaciones de proveer entornos inclusivos, accesibles para las personas neurodivergentes. Las instituciones educativas y laborales, tienen el deber de realizar adaptaciones razonables para asegurar que las personas neurodivergentes puedan participar de manera plena, potenciando su capacidad. Esto es consistente con el derecho universal a la educación, como al trabajo digno. Por consiguiente, se deben emplear estrategias basadas en las fortalezas para apoyar a las personas neurodivergentes, en lugar de intentar arreglarlos (Armstrong, 2012).

En el ámbito laboral, Austin y Pisano (2017), exponen beneficios significativos a las organizaciones en términos de productividad basados en la inclusión de personas neurodivergentes, en tanto se realicen las adaptaciones necesarias. En otras palabras, la clave está en crear un ambiente de trabajo adaptado a las diversas formas de pensamiento y funcionamiento neurológico. El deber institucional va más allá de la no discriminación, implicando un compromiso con la creación de entornos donde se valore la neurodiversidad como un activo, garantizando así el derecho al trabajo en condiciones equitativamente satisfactorias, sugiriendo la obligación moral de acoger las diversas formas de existencia humana.

Este enfoque integral de los deberes individuales e institucionales en el contexto de la neurodiversidad, entraña un compromiso profundo con el respeto a la diversidad humana en el marco de los deberes humanos universales. Al reconocer la neurodiversidad, la sociedad puede avanzar hacia la creación de entornos verdaderamente inclusivos donde cada individuo tenga la oportunidad contribuir mientras alcanza su desarrollo personal de forma plena.

Neurodiversidad en Entornos Competitivos

La creciente concientización sobre la neurodiversidad ha impulsado un cambio ideológico en la comprensión de las capacidades humanas, reconociendo que las variaciones en el funcionamiento cerebral son una forma natural de diversidad. Este reconocimiento plantea por un lado desafíos, y por otro, oportunidades significativas en los entornos competitivos, donde la productividad a menudo se prioriza por encima de la adaptación a las diferencias individuales.

El respeto a la personalidad humana afirma el valor inherente de cada individuo, independientemente de su configuración neurológica. Este principio fundamental se alinea directamente con los deberes humanos universales, el cual exige la no discriminación, garantizando la igualdad de derechos para todas las personas (Nussbaum, 2011). En este sentido, un entorno que no respeta las diferencias cognitivas de las personas neurodivergentes está, de facto, incumpliendo con estos deberes esenciales.

En los entornos competitivos, la eficiencia innovadora, a menudo operan bajo un modelo de productividad estandarizado. Este modelo tradicionalmente asume una homogeneidad cognitiva, favoreciendo estilos de pensamiento neurotípicos. De acuerdo con Kapp et al. (2013), para las personas neurodivergentes, esta estructura presenta desafíos significativos, lo que puede limitar su capacidad para demostrar sus verdaderas competencias.

Sin embargo, según lo expuesto por Austin y Pisano (2017) y Doyle (2020), la inclusión de la neurodiversidad se traduce en una ventaja competitiva. Las personas neurodivergentes poseen habilidades valiosas para el mercado laboral. Lo expuesto es complementado por el planteamiento de Chapman (2020), quien establece que el desafío radica en crear entornos tolerantes valorando activamente la optimización de estas diferencias cognitivas, con un enfoque proactivo para la adaptación inclusiva. Resulta necesario comprender la integración de la neurodiversidad en entornos competitivos, como un imperativo ético enmarcado directamente en los deberes humanos universales de:

1. Dignidad y No Discriminación: Al valorar la diversidad cognitiva, las organizaciones cumplen con el deber de respetar la dignidad de cada persona sin discriminación por motivos de origen neurológico. La exclusión en cualquiera de sus formas de personas neurodivergentes limita su derecho a participar plenamente en la vida social. Con referencia a lo anterior, cabe destacar lo expresado por

Bustamante (2018), quien afirma que la dignidad humana es el valor de la persona por el solo hecho de serlo, el cual refleja la igualdad básica independientemente de las capacidades particulares. Ante lo planteado, el reconocimiento de la dignidad humana debe hacerse efectivo en todas las esferas de la vida cotidiana (Secretaría General Iberoamericana, s.f.). Sobre la base de las consideraciones planteadas, se infiere que la dignidad de las personas es uno de los valores principales de la sociedad, único e incondicional.

2. Igualdad de Oportunidades: Crear entornos accesibles garantiza el cumplimiento del deber de igualdad de oportunidades. Esto asegura que las personas neurodivergentes tengan las mismas posibilidades de desarrollar sus talentos dentro de la sociedad. En este sentido, Do Couto y Clark (2022), hacen referencia a la justicia social, consideraciones de las necesidades individuales, así como, las desigualdades en pro de brindar oportunidades de manera igualitaria a todas las personas.

Es por ello necesario reflexionar sobre la reducción de barreras y desigualdades sistemáticas para garantizar la igualdad de oportunidades para desarrollarse (McKinsey y Company, 2022). Aunado a esto, Delgado y Bermal (s.f) destacan que, la igualdad formal deriva de la naturaleza e inseparabilidad de la dignidad humana, cuyo principal objetivo es remover o disminuir los obstáculos para alcanzar una paridad de oportunidades.

3. Desarrollo Pleno del Potencial Humano: Permitir que las personas neurodivergentes se afiancen en sus fortalezas reconociendo sus necesidades, es la clave para su desarrollo (Rocha, Aparecida Da Silva y Basso, 2023). Esto implica propiciar las condiciones para que cada individuo pueda alcanzar su máximo potencial personal y profesional. La Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022) señala como las personas neurodivergentes suelen destacar por su atención al detalle, reconocimiento de patrones, razonamiento inferencial, puntualidad además del ofrecimiento de soluciones innovadoras, pudiendo impactar de manera positiva. De tales consideraciones, se deduce que el desarrollo del talento emergente debe ser reconocido de las necesidades propias de las personas en conjunción al interés social, adoptando modelos de economía circular inclusiva.

4. Participación y Contribución Social: La inclusión de la neurodiversidad fortalece el tejido social, cumple con el deber de promover la participación de todos los miembros de la comunidad. En este contexto, la acción

afirmativa requiere de un enfoque multidimensional, una realidad a la inserción de todas las personas en el ámbito social. Planteado así, se enfatiza el valor en la construcción de sociedades más inclusivas, enriquecidas por las contribuciones únicas (Singer 2017; Armstrong, 2012). En efecto, el fomento de la inclusión de personas neurodivergentes se ha convertido en elemento clave de la gestión de la diversidad (LeFevre-Levy et al., 2023 ; Rao y Polepeddi, 2019). Un factor esencial que distinguen Volpone et al. (2022) es el clima de diversidad inclusiva, el cual se refleja en las interacciones en diversos entornos y contextos sociales.

Por lo tanto, las habilidades sociales son fundamentales para el cumplimiento de actividades, las cuales abarcan competencias personales (confiabilidad, compromiso y respeto) como también competencias sociales (desarrollo de relaciones, liderazgo, comunicación efectiva, empatía, diplomacia entre otras) desempeñando un papel estimulante (Williams, 2011). El análisis de lo anterior, permite señalar la necesidad de promover conscientemente actividades que trasciendan a lo largo del tiempo.

Por lo tanto, la creciente concienciación sobre la neurodiversidad impulsa un cambio de patrón en la comprensión de las capacidades humanas, como una forma natural de diversidad. Se infiere que, el respeto a la personalidad humana y la integración de la neurodiversidad en entornos laborales competitivos son de obligatoriedad ética alineados directamente a los deberes humanos universales.

En este contexto, la adaptación de los entornos competitivos para incluir a individuos neurodivergentes representa una ventaja estratégica. En este sentido, la creación de entornos accesibles y flexibles contribuye a garantizar el deber de igualdad de oportunidades para desarrollar sus talentos, además de contribuir a la sociedad. Por lo tanto, integrar la neurodiversidad en la fuerza laboral facilita el cumplimiento con el deber de promover la participación de todos los miembros de la comunidad.

Abordaje metodológico

En atención a la metodología, el presente artículo, se basa en una investigación documental tipificada como descriptiva con diseño bibliográfico; de igual manera, se recurrió a la revisión de textos, revistas científicas arbitradas electrónicas, así como documentos disponibles en la web, generando análisis crítico, reflexiones e interpretaciones sobre la neurodiversidad como paradigma de respeto a la personalidad humana.

Reflexiones Finales

Luego del análisis realizado, se derivan las consideraciones finales. Resulta imprescindible resaltar, en este alcance, que la neurodiversidad representa un paradigma transformador redefiniendo las diferencias neurológicas, siendo vistas como variaciones naturales de la cognición humana. Este enfoque, promueve una visión de respeto de las distintas formas del pensamiento, también establece un marco ético fundamental basado en los deberes humanos universales. El deber de respetar la dignidad inherente de toda persona, exige que las diferencias cognitivas no sean motivo de devaluación o privación de derechos.

Disposiciones de aplicación en el marco de los Deberes Humanos Universales

- La convergencia de estas perspectivas refuerza cómo la neurodiversidad, en su conjunto, opera como una obligación ético-moral para el cumplimiento de los deberes humanos universales:

- Favorecer la aceptación de la dignidad de la persona neurodivergente, y erradicar la discriminación sobre las diferencias cognitivas.

- Impulsar el cumplimiento del deber universal de garantizar que todas las personas tengan acceso equitativo a oportunidades pudiendo participar plenamente en entornos sociales, educativos y laborales.

- Promover la auto-representación y la valoración de las voces neurodivergentes con el fin de fortalecer el deber de respetar la autonomía de cada individuo.

- Resaltar el compromiso con la justicia social, reconociendo que las barreras no son propias del individuo, sino paradigmas a eliminar, para garantizar los derechos humanos de todos.

- Obtener equilibrio entre la productividad y el respeto a las diferencias cognitivas en entornos competitivos con la aplicación de estrategias multidimensionales abordando la cultura organizacional.

- Implementar adaptaciones razonables que permitan a las personas neurodivergentes prosperar, demostrando el respeto a la personalidad humana, al reconocer y responder a sus necesidades únicas.

- Fomentar una cultura de inclusión a través de la construcción de espacios seguros en los cuales se garan-

tice la libertad de expresión con una comunicación clara, directa y estructurada, como elementos esenciales que benefician a las personas neurodivergentes, sin temor a la discriminación.

Implementar estrategias de gestión individualizadas, dirigiendo el fomento de una cultura de inclusión

Ante esta posición, la neurodiversidad avanza a la no discriminación y la igualdad, derrocando las barreras sistémicas que han impedido el acceso a oportunidades educativas, laborales así como sociales de las personas neurodivergentes. Asimismo, enfatiza la importancia de la autonomía, reforzando el proceso de decisión de las personas neurodivergentes. De la misma manera, destaca la justicia social como responsabilidad colectiva, al reconocer las desventajas experimentadas por las personas neurodivergentes como el resultado de entornos sociales no están diseñados para acoger la diversidad.

En consecuencia, la neurodiversidad impulsa los deberes individuales e institucionales. A nivel individual, se demanda la eliminación de prejuicios, la adopción de un lenguaje inclusivo/respetuoso, mientras, a nivel institucional, se requiere la construcción de un entorno accesible, adaptado a las diferencias cognitivas. La integración de la neurodiversidad en entornos competitivos representa un imperativo ético-moral, así como una ventaja estratégica, por cuanto las personas neurodivergentes poseen habilidades únicas generadoras de innovación y productividad. En síntesis, para construir sociedades verdaderamente inclusivas donde se permita el desarrollo pleno del potencial humano con participación equitativa de todos sus miembros, consolidando así el cumplimiento de los deberes humanos universales, radica en el reconocimiento e inclusión de la diversidad.

En definitiva, la neurodiversidad, según los postulados de los autores citados, es un paradigma que requiere una transformación radical en la forma en la cual las sociedades interactúan con la variabilidad humana. El respeto a la personalidad, se convierte en un motor poderoso para la consecución del cumplimiento de los deberes humanos universales, promoviendo un mundo más justo e inclusivo para todas las mentes. Este enfoque holístico hace de la neurodiversidad una oportunidad estratégica, creando ambientes competitivos, efectivamente productivos y profundamente humanos.

Referencias Bibliográficas

- Armstrong, T. (2012). *Neurodiversity in the Classroom: Strength-Based Strategies to Help Students with Special Needs Succeed in School and Life*. ASCD.
- Austin, R. y Pisano, G. (2017). Neurodiversity as a competitive advantage. *Harvard Business Review*, 95(3), 94-102.
- Bustamante, R. (2018). La idea de persona y dignidad humana. Editorial DYKINSON. Disponible en https://www.google.co.ve/books/edition/La_idea_de_persona_y_dignidad_humana/vQSCDwAAQBAJ?hl=es-419&gbpv=1&dq=dignidad+humana&pg=PA190&printsec=frontcover
- Chapman, R. (2020). Neurodiversity, disability, and value. *Neurodiversity Studies: A New Critical Paradigm*, 223-239.
- Delgado, B. y Bernal, M. (s.f). Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos. Segunda edición.
- Do Couto, V. y Clark, E. (2022). The Diversity, Equity & Inclusion imperative in mining and metals. Deloitte Global
- Doyle, N. (2020). Neurodiversity at work: A biopsychosocial model and the impact on working. *British Medical Bulletin*, 135(1), 108-115.
- Kapp, S. K., Gillespie-Lynch, K., Sherman, L. E., & Hutman, T. (2013). Deficit, difference, or both? Autism and neurodiversity. *Developmental Psychology*, 49(1), 59-71.
- LeFevre, L.; Rose, M.; Rebecca, A. y Nathan, C. (2023). Neurodiversidad en el entorno laboral: Considerando la neuroatipicidad como una forma de diversidad. *Psicología Industrial y Organizacional* 16: 1-19.
- McKinsey y Company (2022). What Is Diversity Equity and Inclusion? Disponible en: <https://es.scribd.com/document/732043984/What-is-Diversity-Equity-and-Inclusion>
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Rao, B. y Jyothi, P. (2019). Fuerza laboral neurodiversa: Empleo inclusivo como estrategia de RR. HH. *Strategic HR Review* 18: 204-209
- Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo. (2022). Las personas neurodivergentes: una fuente de talento sin explotar.

Rocha, A.; Aparecida Da Silva, M. y Basso, R. (2023). Autismo, neurodiversidad y estigma: perspectivas políticas y de inclusión.

Secretaría General Iberoamericana. (s.f). Guía para la transversalización del principio de no discriminación en los programas, iniciativas y proyectos adscritos.

Silberman, S. (2015). *NeuroTribes: The Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity*. Avery.

Singer, J. (2017). *NeuroDiversity: The Birth of an Idea*. Kindle Direct Publishing.

Volpone, S.; Derek, A. y Julie, W. (2022). Modelando el clima organizacional para desarrollar y aprovechar la neurodiversidad en la fuerza laboral. En *Neurodiversidad en el lugar de trabajo*.

Williams, P. (2011). La vida y la obra del que trasciende los límites. *Journal of Integrated Care* 19: 26-33

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Preservar la vida: el deber del compromiso compartido** 8
Preserving life: the duty of shared commitment
Quijada Oquendo, Gisela
- **Servir educando: el rol social del docente en la transformación universitaria** 17
Serving by educating: the social role of the teacher in university transformation
Juan Andrés Rincón
- **Sostener el futuro: ética y responsabilidad en la gestión global** 24
Sustaining the future: ethics and responsibility in global management
Jesús Alfonso Arocha Rangel
- **Prosperidad: factor clave de bienestar social** 29
Prosperity: a key factor in social well-being
Lorraine Palmar, Losangela Palmar, Adlyz Calimán
- **Neurodiversidad como paradigma de respeto a la personalidad humana** 36
Neurodiversity as a paradigm of respect for the human personality
Daniel Romero Urdaneta, Alejandro Mantilla Negrón
- **Educarse y enseñar a otros: deber esencial para la construcción social** 43
Educating oneself and teaching others: an essential duty for social construction
Gabriel Ferrer Cubillán
- **Ética organizacional y liderazgo responsable en el contexto de organizaciones sin fines de lucro** 50
Organizational ethics and responsible leadership in the context of nonprofit organizations
Eduin Miguel, Montes R